

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743973>

УДК 376.42

**ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПОДХОДА К ДИАГНОСТИКЕ И
КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА**

В.А. Сухарева,

студент 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»

А.И. Куприянова,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

ТюмГУ,

г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается понятие «прагматическая функция языка». Сравниваются особенности этого понятия в России и некоторых зарубежных странах, разница в применении его при коррекции и диагностики речи детей с аутизмом. Описываются подходы к развитию речи у детей с расстройствами аутистического спектра в контексте коммуникативных навыков и социального общения. Приводится одно из чешских логопедических исследований отдельных аспектов прагматики общения у детей с расстройствами аутистического спектра.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, прагматическая функция языка, общение, коммуникативные навыки, социальное поведение, зарубежный подход

FEATURES OF THE FOREIGN APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND CORRECTION OF SPEECH IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS BY INTRODUCING THE CONCEPT OF THE PRAGMATIC FUNCTION OF LANGUAGE

V.A. Sukhareva,

4th year student, e.g. «Special (defectological) education »

A.I. Kupriyanova,

Scientific Supervisor:

Candidat of Philological Sciences, Associate Professor,

TSU,

Tyumen

Annotation: The article deals with the concept of "pragmatic function of language". The article compares the features of this concept in Russia and some foreign countries, the difference in its application in the correction and diagnosis of speech in children with autism. Approaches to speech development in children with autism spectrum disorders in the context of communication skills and social communication are described. One of the Czech speech therapy studies of certain aspects of communication pragmatics in children with autism spectrum disorders is presented.

Keywords: autism spectrum disorders, pragmatic language function, communication, communication skills, social behavior

Проблеме коррекции речи детей с расстройствами аутистического спектра в мировой практике уделяется большое внимание. В силу исторических причин (притеснение дефектологии как науки в советский период, когда государством формировался образ советского сверхчеловека, трагедия мировой войны и т.п.) отечественный опыт в этой области начал формироваться чуть позднее, чем опыт европейских стран, что делает изучение зарубежных подходов актуальным. Кроме того, в связи с современными процессами глобализации и цифровизации научные подходы разных стран стали более доступными для изучения, происходит непрерывная интеграция практики различных школ в развитие отечественной дефектологии.

Можно признать, что развитие коммуникации является актуальной тенденцией интернациональной дефектологии. В России направление формирования именно коммуникативных навыков, а не речи

в целом только начинает развиваться. И несмотря на внимание к опыту иностранных практик со стороны ученых, многие практики остаются в стороне от инновационных методик. В нашей стране на данный момент в общеобразовательных учреждениях в основном применяются традиционные логопедические подходы и очень редко зарубежные [1-5]. Поэтому мы решили обратить свое внимание на европейский опыт и примеры удачных кейсов в коррекции речи детей с расстройствами аутистического спектра.

При коррекции речи детей с расстройствами аутистического спектра обычно возникают такие проблемы как: нарушения социальной коммуникации, ограниченные и повторяющиеся модели поведения и интересов, проблемы социальной направленности речи, ее понимания и воспроизведения (эхолалии, вербальные ритуалы, использование неологизмов, неправильное использование личных местоимений и глагольных окончаний в речи) [2]. Таким образом, важной задачей логопеда будет создать условия для речевого взаимодействия и выявление коммуникативных навыков ребенка с РАС. Как в России, так и за рубежом этой теме исследователи посвящают свои работы, предлагают определенные методики, однако на этом уровне мы видим разницу в диффинициях. В отечественной традиции – наиболее часто ставится акцент на развитии речи в целом и отмечается недостаток детально проработанной, последовательной системы коррекции, направленной на формирование навыков речевой коммуникации у таких детей [3]. А в Европе и США формирование коммуникативной сферы рассматривают с точки зрения лингвистического подхода – ассоциаций в трех языковых областях (семантика, синтаксис и прагматика) и их отношений с социальными навыками. И при работе над коммуникацией у детей с РАС используется понятие «развитие прагматического языка», где наибольший упор ставится на использовании языка в повседневных социальных контекстах.

Видится необходимым понять, в чем особенность этого термина и есть ли разница в подходах. Слово «прагматика», родственное слову «практика», происходит от греческого *pragma* «дело». Сам термин «прагматика» был создан более 50 лет назад Ч. Моррисом. Моррис определяет прагматику как исследование «образования, использования и воздействия знаков». Таким образом, прагматика стремится раскрыть в каких условиях и с какой целью в данном случае говорит человек» [1].

У истоков деятельностного понимания языка стоял В. фон Гумбольдт. Исходным пунктом объяснения в деятельностной

онтологической картине речевого общения является деятельность, а речевая коммуникация (обмен речевыми сообщениями) помещается в структуре деятельности как ее элемент, тем самым обозначаются отношения деятельности и речевой коммуникации. В деятельностной онтологии речь является не средством передачи сообщений, а средством осуществления общения ради организации совместной деятельности.

Прагмалингвистический подход к изучению языка, в отличие от лингвистики текста, в центре внимания которой находятся организация и связность текста, выдвигает на первый план в настоящее время лингвистику общения, смещающую акцент на изучение языка в деятельностном аспекте с привлечением контекста речевого общения [1].

По своему назначению общение многофункционально. В психологии выделяется пять основных функций общения. И одной из них как раз является прагматическая функция общения, которая реализуется при взаимодействии людей в процессе совместной деятельности.

Прагматический уровень языка – один из языковых уровней, лежащих в основе коммуникативных способностей человека. У детей с расстройствами аутистического спектра ведущим механизмом являются нарушения общения и как следствие коммуникативной функции речи, которая подразумевает передачу и обмен информацией с другим человеком.

Мы решили рассмотреть особенности зарубежного подхода к коррекции речи детей с РАС путем введения понятия прагматической функции языка на примере статьи «Роль логопеда в лечении расстройств аутистического спектра – инклюзивный подход» чешских авторов Катержины Витасковой и Люси Китнаровой, где описывается подробная оценка и диагностика прагматического уровня языка [5-8].

На прагматику общения влияет взаимное взаимодействие языка и когнитивных способностей, а также качество сенсомоторной интеграции. Авторы данной статьи Катержина Витаскова и Люси Китнарова считают, что прагматический уровень языка у людей с РАС необходимо рассматривать не только в контексте социального поведения, но и в контексте двигательной активности, а также процессов имитации и детерминант восприятия – сенсорных навыков, включая оросенсорные способности. Принцип специфического речевого языкового вмешательства основан на процессах обучения посредством имитации. Что касается использования элементов альтернативной или дополнительной коммуникации (ААС), то она также основана на

функциональном коммуникативном поведении, то есть прагматических языковых навыках.

Авторы настоящего исследования решили разработать оригинальный материал для оценки отдельных аспектов прагматики общения у детей с РАС, который позволил бы сравнить их с успеваемостью детей с определенными языковыми нарушениями, легкой степенью умственной отсталости и детей с типовой застройкой. Разработанный диагностический материал с рабочим названием «Оценка прагматического уровня владения языком у лиц с РАС: потенциальные препятствия на пути речевого языкового вмешательства» ориентирован на оценку прагматического коммуникативного поведения детей на основе индивидуально ориентированного прямого наблюдения и тестирования работоспособности.

Диагностический материал в первую очередь предназначен для детей и подростков в возрасте 5-18 лет с расстройствами аутистического спектра. Он также подходит для людей с интеллектуальными нарушениями, людей с дисфазией развития, людей с поведенческими расстройствами и расстройствами внимания, а также людей с тревожными и эмоциональными расстройствами. Обязательным условием применения материала является непрерывное понимание инструкций.

Диагностический материал разработан специально для логопеда. Каждая диагностическая область оценивается на основании наблюдения (О); субъективная перспектива исследуется с помощью набора изображений, представленных клиентам с РАС, цель которых состоит в том, чтобы различать визуальные диаграммы (ВД). Основные области оценки с помощью визуальных диаграмм включают проблемное поведение, зрительный контакт, социальное взаимодействие и поведение (приветствие, обращение, спаривание, изменение коммуникативных ролей и правил общения). Другая часть оценочного материала посвящена сенсорной интеграции, имитации моторики и выражению лица. Целью разработанного диагностического материала является оценка на основе наблюдения (О) и тестирования (Т). Результаты заносятся в отдельные регистрационные листы.

Оценочная способность разработанного диагностического материала проиллюстрирована с помощью частичных результатов, основанных на сравнении показателей 10 детей типичной популяции и 10 детей с РАС школьного возраста и старшего дошкольного

возраста. Относительный возрастной разброс отражает широкую возрастную структуру детей в учреждениях для детей с РАС и степень неоднородности исследовательской выборки.

Ребенку предлагалось выбрать одну из двух картинок, которые представляют правильную альтернативу ситуации общения. В задание входило всего десять пар картинок, относящихся к следующим оценочным категориям: 1. зрительный контакт, 2. приветствие, 3. расставание, 4. желание чего-то, 5. проксемика в общении, 6. выражение недовольства, 7. ожидание общения, 8. изменение коммуникативных ролей, 9. поведение в магазине и 10. реакция на потерю.

Диагностический материал, озаглавленный «Оценка прагматического уровня языка у лиц с расстройствами аутистического спектра: потенциальные препятствия для речевого языкового вмешательства», предлагает новый взгляд на проблему прагматического уровня владения языком у лиц с РАС, не только в контексте социального поведения.

Таким образом, результаты предварительного исследования показали парадоксальную находку – незатронутые области коммуникативной прагматики оценили с помощью визуальных диаграмм у половины детей с РАС и худшую успеваемость в группе детей с типичным развитием. Некоторые области были оценены правильно, где результат не зависел от возраста – напротив, дети младшего возраста с диагнозом тяжелый аутизм достигли лучших результатов, чем дети старшего возраста с таким же диагнозом. Однако различия между двумя группами не были статистически значимыми. Еще один важный вывод заключался в том, что производительность ребенка не обязательно должна отражать реальное мастерство прагматического общения в конкретном ситуационном контексте, а скорее попытка выразить правильный ответ, который, согласно качественному анализу, не соответствует реальному выбору ответа ребенком или суть коммуникативной ситуации. Прагматическое объяснение, получаемое от детей после процедуры тестирования, часто предполагает, что содержание функционального прагматического поведения понималось полностью или частично по-другому [8].

При рассмотрении российского подхода к коррекции коммуникативных навыков можно сказать, что вопросами коммуникации исследователи в нашей стране начали заниматься недавно. И на данный момент в России существует только одна широко используемая методика формирования коммуникативной функции речи – Хаустова А.В –

«Формирование речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра». В данной методике формируются такие компоненты как: – умение выражать просьбы/требования; социальная ответная реакция; умение называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события; привлекать внимание и задавать вопросы. Описанные методы и приемы коррекционной работы направлены на формирование умений выражать эмоции, чувства, сообщать о них. Задания, игровые и учебные упражнения способствуют формированию социального поведения и навыков диалогической речи [6].

В странах Европы и США как уже было сказано, используют понятие «расстройство прагматической речи». Американская ассоциация речи, языка и слуха (ASHA) отмечает, что прагматическую речь характеризуют три признака:

Использование речи для различных целей, таких как: приветствие, информирование, требование (дайте мне печенье), обещание, просьба; Изменение речи в соответствии со слушателем или ситуацией, например: разговаривать с ребенком иначе, чем со взрослым человеком, предоставлять контекст человеку, который с ним не знаком, разговаривать в классе иначе, чем на детской площадке; Следование правилам диалога и повествования, таким как: говорить по очереди, представлять темы для разговора, придерживаться обсуждаемой темы, использование вербальных и невербальных сигналов, использование мимики и зрительного контакта. Правила диалога и повествования варьируются в зависимости от коллектива и могут значительно отличаться в разных странах. Но способность наблюдать, понимать и использовать эти правила, по мнению этой ассоциации, является ключом к прагматической речи и общению [7].

Сравнивая методику Хаустова и признаки, которые выделила американская ассоциация речи можно сказать, что понятие «речевая коммуникация» в первом случае и «прагматическая речь» во втором имеют абсолютно сходные признаки. Однако в зарубежных странах при развитии речи детей с рас наибольшее внимание уделяется формированию социального поведения и коммуникации в целом. Тогда как в нашей стране – в работе с данной категорией детей по-прежнему применяются традиционные логопедические методики развития речи, которые в наибольшей степени направлены на развитие различных компонентов речи, а не конкретно социального общения.

Следует также отметить, что в DSM-V РАС относится к социально-коммуникативному (прагматическому) расстройству, а в МКБ 10 оно относится к расстройствам развития речи и языка. Таким образом, мы можем сказать, что понятия «прагматическая функция языка» и «речевая коммуникация» находятся в одной сфере, и оба подразумевают коммуникативные навыки [4].

Таким образом, можно заключить, что понятия «коммуникативная функция языка» и «прагматическая язык» очень близки, однако разница заключается в том, что у нас определение «прагматический язык» пока больше освоено лингвистикой, чем логопедией, когда в зарубежных странах это понятие прочно закрепилось в логопедической работе с детьми с рас и ее основным направлением является развитие социальных навыков общения.

Список литературы

[1] Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе. / Н.А. Белоус. // коммуникации: электрон. научн. журн. – 2006. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/531.htm>. (дата обращения: 15.12.2007).

[2] Буракова Е.К. Аутизм: пути преодоления проблемы. / Е.К. Буракова, Н.В. Федосенко. – Текст: электронный. // Сибирский вестник специального образования. – 2012. № 2 (6). 3 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17885348>. (дата обращения: 15.03.2021).

[3] Морозов С.А. Аутизм в России: история научных исследований и практической помощи. / С.А. Морозов, Т.А. Морозова. – Текст: электронный // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2020. № 3. 4-19 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42982419>. (дата обращения: 11.03.2021).

[4] Мухарьямова Л.М. Социальная среда для людей с аутизмом в России: проблема доступности в оценках экспертов. / Л.М. Мухарьямова, Ж.В. Савельева. // Экология человека. – 2021. № 1. 45-50 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44800779>. (дата обращения: 11.03.2021).

[5] Нейсон Б. О ключевых проблемах аутизма, сенсорные аспекты аутизма. / Б. Нейсон. // Аутизм и нарушения развития. – 2016. Т. 14. № 3

(52). 42-48 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28433988>. (дата обращения: 16.03.2021).

[6] Хаустов А.В. Исследование коммуникативных навыков детей с аутизмом в зарубежной литературе. / А.В. Хаустов. // Дети с проблемами в развитии. – 2005. 29-30 с.

[7] Language and pragmatic functions in school-age children on the autism spectrum. / C. Ramberg, S. Ehlers, A. Nydén, M. Johansson, C. Gillberg. // International Journal of Language and Communication Disorders. – 1996. № 31(4). 387-413 p. DOI: 10.3109/13682829609031329.

[8] Vitaskova K., Kynarova L. The Role of Speech and Language Therapist in Autism Spectrum Disorders Intervention. / K. Vitaskova, L. Kynarova. – An Inclusive Approach. IntechOpen. – 2017. 355-370 pp. doi: 10.5772 / 70235

Bibliography (Transliterated)

[1] Belous N.A. Pragmatic implementation of communicative strategies in conflict discourse. / N.A. Whitebeard. // communications: electron. scientific. zhurn. – 2006. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/531.htm>. (date of access: 15.12.2007).

[2] Burakova E.K. Autism: ways to overcome the problem. / E.K. Burakova, N.V. Fedosenko. – Text: electronic. // Siberian Bulletin of Special Education. – 2012. No. 2 (6). 3 sec. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17885348>. (date of access: 03.15.2021).

[3] Morozov S.A. Autism in Russia: a history of scientific research and practical assistance. / S.A. Morozov, T.A. Morozov. – Text: electronic // Education and training of children with developmental disabilities. – 2020. No. 3. 4-19 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42982419>. (date of access: 11.03.2021).

[4] Mukharyamova L.M. Social environment for people with autism in Russia: the problem of accessibility in expert assessments. / L.M. Mukharyamova, Zh.V. Saveliev. // Human Ecology. – 2021. No. 1. 45-50 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44800779>. (date of access: 11.03.2021).

[5] Neison B. On the key issues of autism, sensory aspects of autism. / B. Neison. // Autism and Developmental Disorders. – 2016. T. 14. No. 3 (52). 42-48 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28433988>. (date of access: 16.03.2021).

[6] Khaustov A.V. Research of communication skills of children with autism in foreign literature. / A.V. Khaustov. // Children with developmental problems. – 2005. 29-30 p.

[7] Language and pragmatic functions in school-age children on the autism spectrum. / C. Ramberg, S. Ehlers, A. Nydén, M. Johansson, C. Gillberg. // International Journal of Language and Communication Disorders. – 1996. No. 31 (4). 387-413 p. DOI: 10.3109 / 13682829609031329.

[8] Vitaskova K., Kynarova L. The Role of Speech and Language Therapist in Autism Spectrum Disorders Intervention. / K. Vitaskova, L. Kynarova. – An Inclusive Approach. IntechOpen. – 2017.355-370 pp. doi: 10.5772 / 70235.

© В.А. Сухарева, 2021

Поступила в редакцию 24.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Сухарева В.А. Особенности зарубежного подхода к диагностике и коррекции речи детей с расстройствами аутистического спектра путем введения понятия прагматической функции языка // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 139-148. URL: <https://ip-journal.ru/>